

Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos (OBEME)
Cuerpo Académico UV-CA-478 Análisis de la situación de salud
Cuerpo Académico UV-CA-216 Transformaciones jurídicas
Red Veracruzana de Teleeducación en Salud

Otorgan la presente
Constancia

a

Dra. María de Lourdes Mota Morales

Por su participación como integrante del Comité Organizador
del 4to. Foro virtual internacional Educación Médica y Derechos Humanos
celebrado del 6 de octubre al 1 de diciembre de 2020

Xalapa, Veracruz, México, 1 de diciembre de 2020

Dr. Francisco Domingo Vázquez Martínez
Observatorio de Educación Médica y Derechos
Humanos

Dr. Manuel Salvador Luzanía Valerio
Responsable Cuerpo Académico
Análisis de la situación de salud

Dra. María Teresa Montalvo Romero
Responsable Cuerpo Académico
Transformaciones jurídicas

Dr. Galo R. Berzain Varela
Red Veracruzana de
Teleeducación en Salud

